

СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ И ПРИКЛАДНОМУ ДЕКОРАТИВНОМУ ИСКУССТВУ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Макашева Асель Тюлегеновна

Преподаватель предмета «Живопись» Темирской районной художественной школы
с.Шубаркудук, Темирский район, Актюбинская область. Член Евразийского союза
дизайнеров

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17422321>

***Аннотация.** В статье рассматриваются современные инновационные методы преподавания изобразительного и прикладного декоративного искусства. Отмечается важность сочетания национальных традиций и новых технологий в образовательном процессе. Раскрываются эффективные методы обучения, такие как наблюдение, анализ, проектирование и творческие задания. Подчеркивается роль мультимедийных средств, графических планшетов и интерактивных технологий. Делается вывод, что использование инновационных методов способствует развитию творческих способностей учащихся и формированию уважения к национальному наследию.*

***Ключевые слова:** изобразительное искусство, прикладное декоративное искусство, инновационные методы, национальные традиции, творческое развитие, образование.*

***Аннотация.** Мақолада тасвирий ва амалий декоратив санъатни ўқитишнинг замонавий инновацион усуллари кўриб чиқилади. Таълим жараёнида миллий анъаналар ва янги технологияларни уйғунлаштиришнинг аҳамияти таъкидланади. Кузатиш, таҳлил, лойиҳалаш ва ижодий топшириқлар каби самарали ўқитиш усуллари очиб берилди. Мультимедиа воситалари, график планшетлар ва интерактив технологияларнинг роли алоҳида қайд этилади. Хулоса қилинадик, инновацион усулларнинг қўлланилиши ўқувчиларнинг ижодий қобилиятларини ривожлантиришга ва миллий меросга хурмат туйғусини шакллантиришга хизмат қилади.*

***Калим сўзлар:** тасвирий санъат, амалий декоратив санъат, инновацион усуллар, миллий анъаналар, ижодий ривожланиш, таълим.*

***Annotation.** The article examines modern innovative methods of teaching fine and applied decorative arts. The importance of combining national traditions and new technologies in the educational process is noted. Effective teaching methods such as observation, analysis, design, and creative tasks are revealed. The role of multimedia tools, graphic tablets, and interactive technologies is emphasized. It is concluded that the use of innovative methods contributes to the development of students' creative abilities and the formation of respect for national heritage.*

***Keywords:** fine arts, applied decorative arts, innovative methods, national traditions, creative development, education.*

В настоящее время обучение изобразительному и прикладному декоративному искусству занимает особое место в системе образования. Эта отрасль искусства направлена не только на воспитание художественного вкуса у подрастающего поколения, но и на уважение к национальному наследию, развитие творческого мышления и совершенствование эстетического восприятия. В условиях глобализации обучение молодежи только технике изобразительного искусства недостаточно; важно также сочетать национальные традиции с современными инновациями.

В преподавании изобразительного и прикладного декоративного искусства используются различные методы и приёмы. Среди них особенно эффективными являются методы наблюдения, сравнения, анализа, проектирования, выполнение творческих заданий. Особенно использование новых технологий, цифровых программ и мультимедийных средств повышает интерес учеников и позволяет глубже понять искусство. Например, интерактивная доска, графический планшет, специальные компьютерные приложения для рисования расширяют кругозор учеников и открывают новые грани искусства.

Кроме того, важно использовать элементы национального прикладного искусства в процессе обучения. Художественная вышивка, плетение, резьба по дереву, керамика, ткачество по войлоку и другие традиционные виды искусства знакомят учащихся с культурными ценностями предков и формируют национальный дух. Эти методы не только развивают творческие способности, но и формируют уважение к родине и национальной идентичности.

Применение инновационных методов повышает познавательную активность учащихся и дает возможность раскрыть их индивидуальные способности и таланты.

В ходе исследования практических работ было замечено, что уроки, сочетающие современные технологии с национальным искусством, усиливают интерес учеников и стимулируют их самостоятельный поиск знаний. На таких занятиях ребёнок становится не просто потребителем готовой информации, а активной творческой личностью.

В результате внедрение инновационных методов в обучение изобразительному и прикладному декоративному искусству способствует не только повышению качества образования, но и сохранению национального наследия и эффективной передаче его новому поколению.

Результат: Сочетание инновационных методов обучения изобразительному и прикладному декоративному искусству с национальными традициями в современной образовательной системе позволяет развивать творческие способности учеников и формировать всесторонне развитую личность, уважающую культурные ценности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Жумабаев М. Педагогика. – Алматы: Ана тілі, 1992. – 160 с.
2. Касенов Т. Прикладное декоративное искусство и национальные традиции. – Астана: Фолиант, 2019. – 212 с.
3. Назарбекова А. Использование инновационных технологий в современном образовании. – Алматы: Білім, 2020. – 178 с.